

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732696>

УДК 629.7

**ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ НА КАЧЕСТВО СБОРКИ РОТОРОВ ГТД**

Д.Г. Сайнаков,
студент 5 курса, напр. «Проектирование авиационных и ракетных
двигателей»

Г.Г. Шелякина,
доц.,
ПНИПУ,
г. Пермь

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния погрешностей изготовления деталей на несоосность валов роторов газотурбинных двигателей (ГТД) и, как следствие, на дисбаланс ротора. Одной из ключевых причин появления этой проблемы – погрешности изготовления деталей, которые участвуют в сборке роторов. На заключительных этапах сборки выявляются роторы со значительными отклонениями параметров от допустимых. В статье на примере современного газотурбинного двигателя проведен анализ соединения роторов компрессора и турбины высокого давления. Проведен сравнительный анализ методов решения данной проблемы, применяющихся в современном производстве.

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, ротор, вал, деталь, погрешность изготовления, биение, сборка, соосность, дисбаланс, 3D моделирование

**PROBLEM OF THE INFLUENCE OF ERRORS IN THE MANUFACTURE
OF PARTS ON THE ASSEMBLY QUALITY OF GTE ROTORS**

D.G. Sainakov,
5th year Student, ex. "Design of aircraft and rocket engines"

G.G. Shelyakina,
Assistant Professor,
PNRPU,
Perm

Annotation: The article deals with the problem of the influence of errors in the manufacture of parts on the misalignment of the rotor shafts of gas turbine engines (GTE) and, as a consequence, on the rotor imbalance. One of the main reasons is manufacturing errors involved in the rotor assembly.

At the final stages of assembly, rotors with significant deviations from the permissible parameters are detected. In the article, using the example of a modern gas turbine engine, an analysis of the connection of the compressor and high pressure turbine rotors is carried out. A comparative analysis of the methods for solving this problem, used in modern production, has been carried out.

Keywords: gas turbine engine, rotor, shaft, detail, manufacturing error, runout, assembly, alignment, imbalance, 3D modeling

К современным газотурбинным двигателям для обеспечения их вибростойкости предъявляются жесткие требования к точности сборки роторов. Это длительный, трудоемкий и ответственный процесс, предполагающий последовательное соединение деталей друг с другом. Именно при сборке формируются качество изделия и его эксплуатационные характеристики [1].

Одним из основных требований при сборке двух роторов является соосность их валов друг относительно друга на всех режимах работы двигателя. Перекос валов и отклонение оси вращения собранного ротора от центральной оси инерции масс на некоторую величину e , называемую эксцентриситетом, приводит к возникновению дисбаланса, который, в свою очередь, характеризует степень неуравновешенности ротора:

$$Q = me,$$

где m – масса детали или всего ротора, г;

e – эксцентриситет, являющийся результатом смещения центра масс детали или ротора целиком от центральной оси инерции, мм.

Дисбаланс собранного ротора приводит к возникновению вибраций ГТД, которые отрицательно сказываются на работоспособности двигателя, приводят к износу уплотняющих элементов в узлах двигателя, вызывают перегрузку подшипников, могут стать причиной разрушения элементов двигателя [2].

В настоящее время наиболее ответственные детали ГТД уже изготавливаются фактически с максимально достижимой в производстве точностью. Тем не менее, опыт показывает, что на заключительных этапах сборки и балансировки часто выявляются роторы со значительными отклонениями биений и дисбалансов от допустимых. Поэтому многие роторы перебирают и балансируют несколько до 7-8 раз, проводят доработку

деталей, а в некоторых случаях проводят полную раскомплектацию ротора [3].

Поэтому для повышения качества сборки роторов ГТД, снижения затрат на их повторную разборку, сборку и балансировку, необходимо знать, какие конструктивные особенности и геометрические параметры деталей вносят наибольшую погрешность в сборку роторов, а также, какими методами возможно снизить влияния этих параметров на соосность валов, и как следствие, на дисбаланс собранного ротора.

В качестве примера (рис. 1) рассмотрим соединение роторов компрессора высокого давления (КВД) и турбины высокого давления (ТВД) современного ГТД наземного применения. В соединении роторов КВД и ТВД, представляющих в сборе ротор турбокомпрессора, участвуют множество деталей, каждая из которых имеет свои погрешности изготовления, в том числе – торцевые и радиальные биения. Биение является результатом совместного проявления отклонений формы и расположения рассматриваемой поверхности относительно заданных баз и значительно влияет на погрешность сборки роторов.

Рисунок 1 – Место соединения роторов КВД и ТВД ГТД

(1 – гайка вала привода; 2 – вал привода КВД; 3 – кольцо; 4 – втулка шлицевая; 5 – гайка вала ротора; 6 – вал КВД; 7 – обойма; 8 – втулка; 9 – втулка стяжная; 10 – кольцо сферическое; 11 – вал ТВД; 12 – втулка контрольная; 13 – вал ТВД)

Соединение валов КВД и ТВД осуществляется через вал привода 2 КВД, который своими внутренними шлицами соединяется с наружными шлицами вала ротора КВД и закреплен на нем гайкой 1. На заднем конце вала привода имеются внутренние шлицы, которыми он соединяется со

шлицевой втулкой 4, а та своими внутренними шлицами соединяется с валом 11 ротора ТВД. Все детали, размещенные внутри вала привода 2, стянуты гайкой 5, которая жестко связывает их в осевом направлении. Вал привода, в свою очередь, жестко стянут с валом ротора КВД гайкой 1. Стяжная втулка 9 вворачивается в резьбу на внутренней поверхности переднего конца вала ТВД. Своим фланцем она стягивает сферическое кольцо 10, центрирующее кольцо 3 и шлицевую втулку 4 [4].

Торцевые и радиальные биения каждой детали вносят определенную погрешность в сборку ротора, которая приводит к тому, что собранный ротор имеет значительные отклонения биений и дисбалансов от допустимых значений (погрешности суммируются).

Например, шлицевая втулка (позиция 4) имеет две шлицевые поверхности: наружную, по которой втулка стыкуется с валом привода 2 КВД и внутреннюю, по которой втулка стыкуется с валом 11 ТВД. Допуски радиальных биений по рассматриваемым профилям шлиц относительно выбранной базы имеет величины: 0,08 мм и 0,05 мм. Также втулка имеет торцевое биение 0,02 мм относительно той же выбранной базы.

Рисунок 2 – Допуски радиальных и торцевых биений соединительной втулки

Таким образом, неточность изготовления втулки вносит некоторую погрешность в сборку ротора. Аналогично можно рассматривать каждую деталь, участвующую в соединении роторов. Вклад каждой детали в погрешность сборки индивидуален. Это определяется направлением векторов биений, их величиной, а также сложностью геометрической формы детали.

В настоящее время проблема влияния погрешностей изготовления деталей на качество сборки является актуальной. Для ее решения предлагаются различные методики, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

В работе [3] предлагается обеспечивать требуемое качество сборки роторов путем индивидуального подбора деталей методом компьютерного

моделирования. Метод направлен на последовательный компьютерный перебор всех деталей, находящихся на сборочном складе и упорядочивание их с точки зрения оптимального соотношения геометрических параметров в сборке.

В работе [5] рассматривается метод, основанный на математическом моделировании процесса сборки роторов, при помощи которого возможно управлять суммированием погрешностей деталей при формировании сборочной размерной цепи, и, как следствие, влиять на качество сборки.

В работе [6] предлагается проводить конструирование и расчет 3D моделей деталей, которые участвуют в сборке, и тем самым визуализировать конечный результат сборочного процесса. Метод позволяет уже на этапе конструирования оперативно устранить фактически все размерные и точностные ошибки и несоответствия, которые могут возникнуть при разработке конструкции.

Необходимое 3D моделирование деталей [7] можно производить в различных программных пакетах. Для этих целей подойдет, например, известная САПР NX, в которой можно не только построить 3D модель детали, но и смоделировать смещения ее граней на заданный допуск, тем самым определив эксцентриситет, а также рассчитать массу детали, которая необходима для определения дисбалансов. В NX возможно смоделировать и сам процесс сборки.

Несмотря на то, что проблеме влияния погрешностей изготовления деталей на качество сборки посвящено много разработок и методик, часто после полной сборки роторов выявляются значительные отклонения их параметров (биений и дисбалансов) от допустимых значений. Прежде всего, это связано с тем, что истинную причину выхода контролируемых параметров за пределы допусков установить достаточно трудно, поскольку на качество сборки влияет множество других ненормируемых факторов, в том числе, действительная форма его оси, распределение локальных дисбалансов, расположение главных центральных осей инерции деталей относительно оси ротора.

Таким образом, решение данной проблемы требует комплексного подхода. Необходимо не только обеспечивать требуемое качество сборки с точки зрения снижения суммарной погрешности, вносимой деталями, но и прорабатывать вопросы, связанные с точностью сборочного и балансировочного оборудования [8], производить моделирование процессов сборки в различных системах, а также более подробно анализировать динамику роторов с целью определения параметров, которые также, как и погрешности изготовления деталей вносят определенный вклад в качество сборки роторов ГТД.

Список литературы

[1] Безьязычный В.Ф. Обеспечение качества изделий при сборке: Научно-производственное изд. [Текст]. / В.Ф. Безьязычный, В.В. Непомилуев, А.Н. Семенов. – М.: Издат. дом «Спектр», 2011. 210с.

[2] Арянин Б.В. Статическая и динамическая балансировка газовых турбин [Текст]. / Б.В. Аряни. – М.: Машиностроение, 1967. 70 с.

[3] Непомилуев В.В. Компьютерное моделирование процесса сборки как способ обеспечения его качества [Текст]. / В.В. Непомилуев, А.Н. Семенов. // Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. – 2020. №1. 153-157 с.

[4] Нихамкин М.А. Конструкция основных узлов двигателя ПС-90А: учеб. пособие [Текст]. / М.А. Нихамкин, М.М. Зальцман; Перм. гос. техн. ун-т. // 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 2002. 108 с.

[5] Тимофеев М.В. Повышение эффективности процессов сборки роторов газотурбинных двигателей на основе технологии их имитационного моделирования [Текст]. / М.В. Тимофеев, Е.В. Тимофеева. // Известия МГТУ. – 2014. №1(19). 184-186 с.

[6] Примак Д.Д. Методика расчета размерного анализа конструкций для деталей типа тел вращения с применением геометрических моделей деталей [Текст]. / Д.Д. Примак, И.А. Волков, В.Б. Масыгин. // Омский научный вестник. – 2017. №6(156). 28-32 с.

[7] Заботина Ю.А. Определение дисбаланса от допусков на параметры деталей с использованием 3D моделирования [Текст]. / Ю.А. Заботина, Г.Г. Шелякина. // Актуальные проблемы науки и техники: сб. статей. – Уфа, 2021. 29-34 с.

[8] Семенов А.Н. Научные проблемы теории базирования деталей при механической обработке и сборке. [Текст] / А.Н. Семенов. – Рыбинск: РГАТУ имени П.А. Соловьева, 2014. 80 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bezyazychny V.F. Quality assurance of products during assembly: Scientific and production ed. [Text]. / V.F. Bezyazychny, V.V. Nepomiluev, A.N. Semyonov. – M.: Publishing house. house "Spectrum", 2011. 210 p.

[2] Aryanin B.V. Static and dynamic balancing of gas turbines [Text]. / B.V. Aryanin. – M.: Mashinostroenie, 1967. 70 p.

[3] Nepomiluev V.V. Computer simulation of the assembly process as a way to ensure its quality [Text]. / V.V. Nepomiluev, A.N. Semyonov. // Technical operation of water transport: problems and ways of development. – 2020. No. 1. 153-157 p.

[4] Nikhamkin M.A. The design of the main units of the PS-90A engine: textbook. manual [Text]. / M.A. Nikhamkin, M.M. Salzman; Perm. state tech. un-t. // 2nd ed., Rev. and add. – Perm, 2002. 108 p.

[5] Timofeev M.V. Increasing the efficiency of the assembly processes of gas turbine engine rotors based on the technology of their simulation [Text]. / M.V. Timofeev, E.V. Timofeeva. // Izvestia MGTU. – 2014. No. 1 (19). 184-186 p.

[6] Primak D.D. Methodology for calculating the dimensional analysis of structures for parts such as bodies of revolution using geometric models of parts [Text]. / D.D. Primak, I.A. Volkov, V.B. Masyagin. // Omsk Scientific Bulletin. – 2017. No. 6 (156). 28-32 p.

[7] Zabolina Yu.A. Determination of the imbalance from the tolerances for the parameters of parts using 3D modeling [Text]. / Yu.A. Zabolina, G.G. Shelyakin. // Actual problems of science and technology: collection of articles. articles. – Ufa, 2021. 29-34 p.

[8] Semenov A.N. Scientific problems of the theory of basing parts during machining and assembly. [Text] / A.N. Semyonov. – Rybinsk: RGATU named after P.A. Solovyov, 2014. 80 p.

© Г.Д. Сайнаков, Г.Г. Шелякина, 2021

Поступила в редакцию 29.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Сайнаков Г.Д., Шелякина Г.Г. Проблема влияния погрешностей изготовления деталей на качество сборки роторов ГТД // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 76-82. URL: <https://ip-journal.ru/>